

16^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

**ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
4-6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

Πρακτικά Συνεδρίου

Αθήνα 2023

Από τον αμπελώνα στο ποτήρι: επίδραση της αζωτούχου λίπανσης και του παρεμποδιστή νιτροποίησης DMPP στον κύκλο του αζώτου στο έδαφος, στην θρέψη του φυτού, και στην χημική σύσταση γλεύκους & οίνου για την ποικιλία Σαββατιανό.

Τσιγκιά Μ.¹, Λεβέντης Γ.¹, Σαπλαούρα Π.¹, Μηλιόρδος Δ.Ε.², Ζαφειρίου Ι.¹, Κοντουδάκης Ν.^{2,3}, Κοτσερίδης Γ.², Οικαλιώτης Κ.¹, Μάσσας Ι.¹

¹Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Εργαστήριο Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας

²Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Εργαστήριο Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών

³Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας

Περίληψη: Στα γεωργικά οικοσυστήματα οι αυξημένες εισροές αζώτου (N) δεσμεύονται από την φυτική βιομάζα σε ποσοστά που σπάνια ξεπερνούν του 60-70%, ενώ το υπόλοιπο μπορεί να απομακρυνθεί από το έδαφος, κυρίως ως νιτρικά ιόντα, προκαλώντας απώλειες N και ρύπανση. Οι παρεμποδιστές νιτροποίησης, όπως το DMPP, μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο αυτών των απωλειών και στην αύξηση της διαθεσιμότητας του N προς το φυτό. Η άμπελος αποτελεί ένα σημαντικό φυτό σε παγκόσμια κλίμακα, και ιδιαίτερα στην χώρα μας, και η καλλιέργειά της έχει μεγάλες ανάγκες σε θρεπτικά, ιδίως άζωτο. Σε πείραμα που διεξήχθη σε αμπελώνα, εφαρμόστηκαν τέσσερις διαφορετικές μεταχειρίσεις, δυο (NH₄)₂SO₄-N (με ή χωρίς DMPP) και δυο μάρτυρες (καθόλου λίπανση και μόνο DMPP). Τα αποτελέσματα έδειξαν ισχυρή και με διάρκεια παρεμποδιστική δράση του DMPP στην νιτροποίηση αλλά και αύξηση του διαθέσιμου φωσφόρου στο έδαφος. Η εφαρμογή N+DMPP βελτίωσε την θρέψη, παραγωγικότητα και την απόδοση του αμπελιού, ενώ η ποιότητα των παραγόμενων οίνων κρίνεται ελαφρώς βελτιωμένη.

Λέξεις-Κλειδιά: κύκλος αζώτου; παρεμποδιστής νιτροποίησης DMPP; θρέψη φυτού; γλυκό-οινό-γραφικές ιδιότητες; *Vitis vinifera* L. Σαββατιανό

Εισαγωγή – Σκοπός: Το άζωτο (N) καθορίζει την παραγωγικότητα της πλειονότητας των γεωργικών εδαφικών οικοσυστημάτων. Η διαθεσιμότητά του επηρεάζει την απόδοση και ποιότητα της παραγωγής και οι απώλειες αζωτούχων ενώσεων από τα εδάφη μέσω των βιολογικών διεργασιών της νιτροποίησης και απονιτροποίησης (απώλειες NO₃⁻ σε ύδατα και εκπομπές N₂O) επιφέρουν περιβαλλοντικά προβλήματα. Στοχεύοντας στην αύξηση της αποτελεσματικότητας χρήσης των αζωτούχων λιπάνσεων έχουν αναπτυχθεί σταθεροποιημένα λιπάσματα με ενσωματωμένες ουσίες που εμφανίζουν παρεμποδιστική δράση έναντι των μικροοργανισμών που πραγματοποιούν την νιτροποίηση με κυριότερες στην Ευρώπη την δικυανδιαμίδα (DCD) και την 3,4-φωσφορική διμεθυλπυραζόλη (DMPP)(1). Πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει την αποτελεσματικότερη παρεμποδιστική δράση του DMPP έναντι του DCD αλλά και την αποτελεσματικότερη χρήση του λόγω μεγαλύτερου χρόνου παραμονής στο έδαφος, δραστηριότητας σε μικρότερες συγκεντρώσεις, και έλλειψης οικότοξικολογικών παρενεργειών(2). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ολιστική συγκριτική αξιολόγηση της εφαρμογής λίπανσης αμμωνιακής μορφής με και χωρίς τον παρεμποδιστή νιτροποίησης DMPP σε καλλιέργεια αμπελιού ποικιλίας Σαββατιανού, στον κύκλο του αζώτου του εδάφους, στην θρέψη του φυτού και στην χημική σύσταση γλεύκους και οίνου.

Υλικά και Μέθοδοι: Το πείραμα διεξήχθη στον αμπελώνα του πειραματικού αγρού του ΓΠΑ, στην περιοχή Γιαλού του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. Το έδαφος χαρακτηρίζεται ως αργιλοπηλώδες (CL), με pH 7.63, EC 379.4μS/cm, OM 2.5% και TN 0.07%. Εφαρμόστηκαν 4 διαφορετικές επεμβάσεις: καμία εφαρμογή (μάρτυρας); μόνο DMPP; λίπανση με (NH₄)₂SO₄; και λίπανση με (NH₄)₂SO₄ + DMPP. Η δόση εφαρμογής ήταν 50g N ανά πρέμνο. Καθε επέμβαση είχε τρεις χωρικές επαναλήψεις μέσα στον αμπελώνα (plots) και συνολικά 8-12 πρέμνα ανα plot. Την εφαρμογή των επεμβάσεων ακολούθησαν εβδομαδιαίες εδαφικές δειγματοληψίες έως 106 μέρες από την εφαρμογή. Σε κάθε δειγματοληψία λαμβάνονταν 36 δείγματα (9 επαναλήψεις από την κάθε επέμβαση, 3 από κάθε plot) σε βάθος 0-25 cm, από την περιοχή της ριζόσφαιρας. Στα εδαφικά δείγματα προσδιοριζόταν, η υγρασία, το pH, η EC, η συγκέντρωση NO₃⁻-N, η συγκέντρωση NH₄⁺-N, ο δυναμικός ρυθμός νιτροποίησης (PNR) και ο φώσφορος κατά Olsen. Στο στάδιο του τρύγου έγινε δειγματοληψία και μίσχων φύλλων για φυλλοδιαγνωστική ανάλυση. Ο τρύγος πραγματοποιήθηκε χειρωνακτικά και τα σταφύλια μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών για την οινοποίησή τους. Εφαρμόστηκε κλασικό πρωτόκολλο λευκής οινοποίησης. Στα γλεύκη και τους παραχθέντες οίνους πραγματοποιήθηκαν βασικές αναλύσεις σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΟΙV. Για τον προσδιορισμό των οργανικών οξέων χρησιμοποιήθηκε η Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης (HPLC). Για το προσδιορισμό του αρωματικού προφίλ των οίνων χρησιμοποιήθηκε αέρια χρωματογραφία-φασματοφωτομετρία μάζας (GC-MS) και μετρήθηκαν συνολικά 25 πτητικές ενώσεις, συμπεριλαμβανόμενων των τερπενίων, ανώτερων αλκοολών, εστέρων, οξέων κ.α.

Αποτελέσματα – Συζήτηση: Καθόλη την διάρκεια του πειράματος η εδαφική υγρασία κυμάνθηκε μεταξύ 12-18%. Στην επέμβαση με (NH₄)₂SO₄-N + DMPP παρατηρήθηκε σχετικά σταθερή αύξηση του pH από 7.6 στο 7.75. Η επέμβαση με (NH₄)₂SO₄-N χωρίς παρεμποδιστή όμως, οδήγησε σε αύξηση του pH μόνο κατά τις πρώτες τρεις πρώτες εβδομάδες. Αντίστοιχα η ηλεκτρική αγωγιμότητα στις επεμβάσεις με προσθήκη (NH₄)₂SO₄-N με ή χωρίς παρεμποδιστή αυξήθηκε από 2.5 στις επεμβάσεις χωρίς αζωτούχο λίπανση σε 5-6 dS/cm και παρέμεινε υψηλή μέχρι το τέλος του πειράματος ακολουθώντας μικρή σταδιακή μείωση. Η συγκέντρωση του NO₃⁻-N στο έδαφος αυξήθηκε από την 7^η μέρα και παρέμεινε υψηλή, με μέγιστο την 35^η μέρα, μόνο στην επέμβαση (NH₄)₂SO₄ χωρίς DMPP. Η επέμβαση (NH₄)₂SO₄ + DMPP οδήγησε σε συγκεντρώσεις NO₃⁻-N στο έδαφος στα επίπεδα του μάρτυρα επιβεβαιώνοντας την αποδοτικότητα του DMPP στην παρεμπόδιση της νιτροποίησης, ενώ παρατηρήθηκε

σταδιακή μικρή αύξησή τους μετά την 63^η μέρα (Εικόνα 1Α). Η πλήρης και διαρκής παρεμποδιστική δράση του DMPP επιβεβαιώνεται και από τις συγκεντρώσεις του NH₄⁺-N που παρέμειναν υψηλές για όλη την διάρκεια του πειράματος, παρουσιάζοντας βέβαια σταδιακή μείωση (Εικόνα 1Β) αλλά και από τον ρυθμό νιτροποίησης που ήταν υψηλότερος του μάρτυρα μόνο στην επέμβαση της μη παρεμποδισμένης N-λίπανσης (Εικόνα 1Γ).

Εικόνα 1. Η μεταβολή των Α) NO₃⁻-N, Β) NH₄⁺-N και Γ) του δυνητικού ρυθμού νιτροποίησης (PNR) στο έδαφος σε διάστημα 106 ημερών.

Γκρί: μάρτυρας; πράσινο: DMPP; πορτοκαλί: (NH₄)₂SO₄; μπλέ: (NH₄)₂SO₄ + DMPP. Συμπεριλαμβάνεται η σημαντικότητα της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) και δοκιμασίες πολλαπλών συγκρίσεων κατά Duncan [ns: no significance, *: p < 0,05, **: p < 0,01, ***: p < 0,001]. Διαφορετικά γράμματα υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές.

Η εφαρμογή της (NH₄)₂SO₄ + DMPP οδήγησε και σε σημαντική αύξηση του εδαφικού φώσφορου κατά Olsen, τρεις με τέσσερις φορές πάνω από τον μάρτυρα. Η αύξηση αυτή πιθανά οφείλεται σε διαλυτοποίηση φωσφόρου στο περιβάλλον της ριζοεπιφάνειας λόγω αυξημένης ανάπτυξης και δραστηριότητας της ρίζας. Η αύξηση της διαθεσιμότητας N στο έδαφος αντικατοπτρίζεται και στην θρέψη του φυτού, όπου η συγκέντρωση N (%) στους μίσχους παρουσίασε αύξηση στην εφαρμογή (NH₄)₂SO₄ + DMPP. Η αύξηση όμως της εδαφικής διαθεσιμότητας P δεν αντικατοπτρίζεται αντίστοιχα στην συγκέντρωση P (%) στους μίσχους για την ίδια εφαρμογή. Τέλος τα φυτά που δέχθηκαν αζωτούχο λίπανση παρεμποδισμένη ή μη είχαν διπλάσια συγκέντρωση K⁺ από τους μάρτυρες χωρίς προσθήκη λίπανσης, ενώ η συγκέντρωση Na⁺ παρέμεινε όμοια σε όλες τις επεμβάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τι κλασσικές αναλύσεις και τις αναλύσεις οργανικών οξέων του γλεύκους τα δείγματα ομαδοποιούνται με βάση το φαινολογικό στάδιο (Εικόνα 2Α). Επιπλέον η PCA παρουσιάζει διαχωρισμό των οίνων σύμφωνα με την επέμβαση/λίπανση όσον αφορά τις πτητικές ενώσεις του αρώματος. Οι οίνοι του μάρτυρα διασπείρονται στο γράφημα χωρίς συγκεκριμένη ομαδοποίηση, ενώ οι λιπάνσεις N & N+DMPP, DMPP ομαδοποιήθηκαν και διαφοροποιήθηκαν ανάλογα. (Εικόνα 2Β)

Εικόνα 2. Διακρίση/ομαδοποίηση σύμφωνα με Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA) στις κλασσικές αναλύσεις και οργανικών οξέων γλεύκους (Α) και σε μεταβολικά δεδομένα (αρωματικές ενώσεις) από οίνους ποικιλίας Σαββατιανό, σύμφωνα με τις διαφορετικές λιπάνσεις(Β)

Συμπεράσματα: Η εφαρμογή αμμωνιακής λίπανσης με παρεμποδιστή νιτροποίησης DMPP επιτυγχάνει σταδιακή απελευθέρωση των νιτρικών ιόντων στο έδαφος, επιδεικνύοντας παρεμποδιστική δράση μέχρι το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου. Η εφαρμογή βελτίωσε την θρέψη, παραγωγικότητα και την απόδοση του αμπελιού, ενώ η ποιότητα των παραγόμενων οίνων ήταν ελαφρώς βελτιωμένη, με διαφορές στην ένταση και το είδος του αρώματος. Η εφαρμογή αμμωνιακής λίπανσης + DMPP μείωσε επίσης την ετερογένεια που εμφανίζεται στη χημική σύνθεση του σταφυλιού κατά τη διάρκεια της συγκομιδής.

Βιβλιογραφικές αναφορές

1. W. Zerulla, et al., DOI: 10.1007/s003740100380
2. E. Bachtsevani, et al., DOI: 10.1007/s00374-021-01602-z.